

університетів від моделі 1.0, орієнтованої на передачу знань, до університету 4.0, побудованого на інтеграції цифрових технологій, науки, бізнесу та освіти. Особлива увага приділяється новим ролям викладачів: від цифрових модераторів та консультантів до фахівців з розробки інноваційних освітніх методик. Наголошується, що для забезпечення конкурентоспроможності університетів необхідно створювати умови для професійного розвитку викладачів, зокрема підтримувати їх у впровадженні сучасних технологій. Стаття також акцентує увагу на викликах, спричинених війною в Україні, зокрема втраті кваліфікованих кадрів. Пропонуються механізми повернення викладачів із закордонних університетів, включно з фінансовою підтримкою та створенням сприятливих умов праці.

Ключові слова: сучасний університет, цифрові технології, роль викладача.

Olena Reshetniak, Iryna Hubarieva. Transforming the role of the teacher in the context of digitalisation: university 4.0.

The article analyses the impact of digital technologies on the transformation of the role of the teacher in the context of the development of modern universities, in particular, 4.0 models. With the beginning of the digitalisation era, the teacher is no longer the only source of knowledge, but instead performs a wider range of functions: from mentoring and facilitation to managing digital educational resources. The article describes the evolution of universities from the 1.0 model, focused on knowledge transfer, to the 4.0 university, built on the integration of digital technologies, science, business and education. Particular attention is focused on the new roles of teachers: from digital moderators and consultants to specialists in the development of innovative educational methods. It is emphasised that in order to ensure the competitiveness of universities, it is necessary to create conditions for the professional development of teachers, in particular, to support them in the implementation of modern technologies. The article also focuses on the challenges caused by the war in Ukraine, including the loss of qualified personnel. The author suggests mechanisms for the return of teachers from foreign universities, including financial support and the creation of favourable working conditions.

Key words: modern university, digital technologies, role of the teacher.

Л. В. Рижак

**МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ЯК ТРЕНД ТРАНСФОРМАЦІЇ
УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ**

Місія університетської освіти, за Хосе Ортегою-і-Гасетом, забезпечувати суспільство професіоналами, які «здатні жити на висоті свого часу і так впливати на життя інших» [1, с. 78]. Новочасна доба з її науковими відкриттями та промисловою революцією започаткувала модерну трансформацію університетської освіти, що відповідала тогочасним історичним змінам. А саме, завдання Університету полягало: а) у навчанні інтелектуальних професій та б) у наукових дослідженнях і підготовці майбутніх дослідників [1, с. 73]. Освоєння професій і навиків дослідницької діяльності вимагало від модерного університету дисциплінарної фахової визначеності та наукової диференціації. Тож дисциплінарність університетської освіти – це феномен доби Модерну.

Передумовою дисциплінарності освіти була інтелектуальна революція Новочасної доби, яка й започаткувала дисциплінарну диференціацію наукового пізнання та знання. Дійсно, Новочасна доба (XVII ст.) дала світу людей, які створили науку як дисциплінарне знання. Зокрема, серед них: Р. Декарт, Б. Спіноза, Дж. Лок, Т. Гобс, І. Ляйбніц, І. Ньютон та інші. Вони спричинили світоглядний поворот у культурно-духовному житті Західної Європи до пізнання Природи. Їхні натуралістичні дослідження зосереджувалися на експериментуванні з природними об'єктами задля отримання фактичного, достовірного знання дійсності.

У вісімнадцятому столітті відбувається становлення природничих наук та їхнє відокремлення від філософії. Відтепер учений не тільки більше не займається одночасно різними

науками, але й не може навіть охопити однієї будь-якої науки в усій її цілісності. Його дослідження обмежуються певним колом проблем або навіть однією проблемою.

До того ж для XVIII ст. стає характерним масовий розвиток інституційних форм освіти та поєднання її з наукою. Позаяк науку вперше почали систематично викладати в системі освіти, то наука отримала здатність розширеного самовідтворення. Водночас її розвиток супроводжувався спеціалізацією та неперервною диференціацією. Як зазначає В. Рьод, згодом спеціалізація зайде настільки далеко, що окрема людина навряд чи зможе стати компетентною більше, ніж в одній, максимум у двох галузях знання» [3, с. 72].

Дисциплінарність – світоглядно-методологічна основа модерної освіти, що визначала її спеціалізацію. Кожна дисципліна напрацьовувала свої власні методи, термінологію та концепції. Власне модерні університети та факультети були організовані за принципом дисциплінарності, що означало їхню спеціалізацію у певних галузях знань. Відтак університети сприяли розвитку дисциплінарних знань і об'єктів дослідження та мотивували індивідуальну творчість професорів.

У першій половині XIX ст. на теренах України постали модерні університети: у Харкові (1805), у Києві (1834) та в Одесі (1865). Університети зазвичай склалися з чотирьох факультетів: історико-філологічного, фізико-математичного, юридичного та медичного. Вони надавали світську закінчену вищу загальну й спеціальну освіту. Дисциплінарність і спеціалізація була взірцем європейскості не лише у XIX ст., а й упродовж XX ст.

Пріоритетність дисциплінарного розмежування наукового знання окреслювалася шляхом створення національних академій наук. Так, у XVIII ст. постали академії наук у західно-європейських країнах, а в XIX ст. – у центрально-європейських країнах: Польщі, Хорватії, Чехії тощо. В Україні Академія наук була створена у 1918 р. Натепер, це Національна академія наук України, яка організовує і здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук.

Безперечно, академічна дисциплінарність наукового знання позначилася на університетській освіті. Як зазначав Х. Ортега-і-Гасет, модерний Університет, який надмірно ускладнений професійною освітою, майже повністю витіснив вивчення та передання культури. Понад сто років тому філософ констатував наслідки дисциплінарної диференціації та наукової спеціалізації в освіті: професіонал тямущий у своєму фаху, але й більш неосвічений. Він не володіє життєвою системою відповідних часові уявлень про світ і людину, тобто культурою свого часу [1, с. 76-77]. Відтак передання культури має стати пріоритетним завданням університетської освіти. Університет «має навчити її (людину – ЛР) всієї культури її часу, відкривати для неї з ясністю й точністю величезний сучасний світ, у який її життя має вклинитися, щоб стати автентичним» [1, с. 98].

Зазначимо, університетська освіта впродовж півтора століть постійно зазнавала реформ. Однак, ситуація кардинальних змін у 70-х роках XX ст. вимагала не реформування, а трансформації університетської освіти. З одного боку, дві наукові революції: квантова та комп'ютерна, відкрили шлях до використання інформаційно-комунікативних технологій в освіті. З іншого боку, перехід від індустріальної цивілізації до інформаційної, як початок нової доби Постмодерну – глобалізації та мережевої інтеграції.

В умовах глобального та багатополосного світу пріоритетною стає інтегративна функція науки та дослідницьких практик, оскільки постмодерне суспільство потребує висококваліфікованих фахівців і компетентних управлінців, здатних до міждисциплінарної комунікації та культурної толерантності. На жаль, наголошує С. Пролеєв, «сучасне мислення позбавлене універсального смислового горизонту, який в класичному модерному раціоналізмі репрезентували так звані 'метанаративи'» [2, с. 26]. На думку автора, сучасне наукове знання політеоретичне, мультипарадигмальне, позбавлене єдиної пояснювальної основи. Воно презентує складність та багатоваріантність глобального світу. «Звідси й предмет мислення постає як своєрідний мікс, в якому сполучаються різноякісні величини. Відтак й мислення, щоб врахувати комплексність свого предмету має реалізовуватися як міждисциплінарний теоретичний синтез» [2, с. 26].

Міждисциплінарність як методологічна основа постнекласичної освіти, змінює вимоги до підготовки фахівців, а саме йдеться не про фундаментальні знання, а про компетентності. Тож майбутній фахівець має опанувати інформаційно-комунікативні технології, набути навичок взаємодіяти із системами штучного інтелекту. Безперечно, університетська освіта має бути інноваційною із використанням високих технологій. Опанування новітніми технологіями – важливе. Але чи цього достатньо, щоб адаптуватися до темпів змін, що дедалі зростають. Як зазначає Ю. Харарі, «технологія може вам добряче допомогти, однак якщо технологія здобуде надто багато влади над вашим життям, ви можете стати її заручником» [4, с. 327].

Трансформація університетської освіти в Україні покликана розвивати у студентів здатність до критичного мислення. В сучасному світі це обов'язкова мета вищої освіти. Як зазначає американський учений Дж. Хейбер, дискусії щодо вищої освіти продемонстрували «загальний консенсус, що світ без навичок критичного мислення – це світ, якого варто остерігатися» [5, с. 12].

Роль критичного мислення зростає у зв'язку з інтернетизацією та діджиталізацією освіти. Річ у тому, що широкий доступ до інформаційних ресурсів супроводжується інформаційним хаосом, розмивання меж істинності та хибності наукового знання. Натомість, університетська освіта, розвиваючи критичне мислення, формує не лише фахівця, але й громадянина, знаючого, поінформованого та здатного розуміти сучасний світ і його перспективи.

Список бібліографічних посилань

1. Ортега-і-Гасет, Х. (2002). Місія Університету. Ідея Університету: Антологія. Львів : Літопис, с. 65-108.
2. Пролеєв, С. (2024). Економічний дискурс перед викликами сучасності. У: З.Е. Скринник та ін. ред. Перетворення буття людини і соціуму в контексті сучасного цивілізаційного розвитку. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, с. 23-34.
3. Р'од, В. (2009). Шлях філософії з XVII по XIX століття. Київ: Дух і Літера, 388 с.
4. Харарі, Ю. (2023). 21 урок для 21 століття. Київ: Вид-во Букшеф, 416 с.
5. Хейбер, Дж. (2023). Критичне мислення. Київ: Вид-во «ArtHuss», 200 с.

References

1. Ortega-i-Gaset, H. (2002). Misiya Universytetu. Ideya Universytetu: Antolohiya. Lviv: Litopys, s. 65-108.
2. Proleyev, S. (2024). Ekonomichnyy diskurs pered vyklykamy suchasnosti. In: Z.E. Skrynnyk et al. ed. Peretvorennya buttya lyudyny i sotsiumu v konteksti suchasnoho tsyvilizatsiynoho rozvytku. Lviv: LNU named after Ivan Franko, s. 23-34.
3. R'od, V. (2009). Shlyakh filosofiyi z XVII po XIX stolittya. Kyiv: Duh i Litera, 388 s.
4. Harari, Yu. (2023). 21 lessons for the 21-st century. Kyiv: "Bookchef" Publishing House, 416 s.
5. Haber, J. (2023). Critical Thinking. Kyiv: "ArtHuss" Publishing House, 200 s.

Рижак Людмила Віталіївна. Міждисциплінарність як тренд трансформації університетської освіти.

Запропоновано ретроспективний аналіз трансформації університетської освіти в добу Модерну в умовах індустріальної цивілізації та в добу Постмодерну в умовах інформаційної цивілізації. Аргументовано дисциплінарність університетської освіти в добу Модерну, зумовлену диференціацією наук, потребою освоєння професій і навиків дослідницької діяльності. Дисциплінарність, як світоглядно-методологічна основа модерної освіти, визначала її спеціалізацію. Модерні університети були організовані за принципом дисциплінарності, що сприяло розвитку наукових знань і поглиблювало їх спеціалізацію.

Розглянуто міждисциплінарність як тренд трансформації університетської освіти в добу Постмодерну. Докорінні зміни змісту та структури університетської освіти зумовлені, з одного боку, використанням інформаційно-комунікативних технологій, а з іншого, – потребами інформатизованого суспільства у компетентних професіоналах, креативних, критично мислячих

і морально відповідальних. Міждисциплінарність, як світоглядно-методологічна основа постнекласичної освіти, дає змогу опанувати інформаційно-комунікативні технології, набути навичок взаємодіяти із системами штучного інтелекту, розуміти постсучасний світ і його перспективи.

Ключові слова: освіта, наука, трансформація, міждисциплінарність.

Ryzhak Lyudmyla. Interdisciplinaryness as a transformation trend of university education.

A retrospective analysis of the transformation of university education in the Modern era in the conditions of industrial civilization and in the Postmodern era in the conditions of information civilization is proposed. Disciplinarity of university education in the modern era, caused by the differentiation of sciences, the need to master professions and research skills, is argued. Disciplinarity, as the ideological and methodological basis of modern education, determined its specialization. Modern universities were organized according to the principle of discipline, which contributed to the development of scientific knowledge and deepened their specialization.

Interdisciplinarity is considered as a trend of transformation of university education in the era of Postmodernism. Radical changes in the content and structure of university education are due, on the one hand, to the use of information and communication technologies, and on the other, to the needs of an information society for competent professionals, creative, critical thinkers and morally responsible. Interdisciplinarity, as a worldview and methodological basis of post-classical education, makes it possible to master information and communication technologies, acquire skills to interact with artificial intelligence systems, and understand the postmodern world and its prospects.

Key words: education, science, discipline, transformation, interdisciplinarity.

Г. П. Савош

**ЗНАЧУЩІСТЬ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ІЗ СУБ'ЄКТАМИ
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ**

Останнє століття докорінно змінило уявлення про освіту, її мету та завдання. Особливо відзначається у цьому плані друга половина ХХ століття та наша сучасність. Недаремно цей період отримав другу назву – «вибух освіти». Причина цього, на наш погляд, вельми ясна і прозора: відчутне підвищення середнього рівня загальної освіченості населення планети являє собою одну з найбільших та найзначущих змін загальносвітового значення. Те, що саме за останні 50-60 років людство зробило значний крок уперед в усіх галузях знань – як технічних, так і гуманітарних – пояснюється і значним прискоренням темпів розвитку і підвищенням якості освіти взагалі, і вищої освіти зокрема. Це стало одним з вирішальних факторів швидкого і значного прогресу як рівня знань, так і прогресу освіти в цілому. Все це безпосередньо впливає на стан закладів, освіти, їх філософію розвитку, характер взаємодії з суб'єктами освітнього процесу.

Розгляд філософських аспектів розвитку сучасного освітнього середовища закладу освіти тісно пов'язаний з функціями вищої освіти. Особливої значущості набувають дві з них – функція соціальної мобільності та функція соціалізації. Справа у тому, що потреби соціуму, його розвиток та особливості функціонування залежать від соціальної стратифікації суспільства. І зрозуміти динаміку процесів змін в середині кожної соціальної групи та кожного соціального прошарку можливо лише за умови врахування фактору соціальної мобільності, який ці процеси відображає. Як вказує О. В. Савчук, «соціальна мобільність реалізується в результаті суб'єктивного визначення престижності або не престижності суспільного становища індивіда й бажання зайняти це становище, що супроводжується наявністю відповідної освіти» [1].

Щодо функції соціалізації, слід відзначити, що входження у суспільство та адаптація молоді людини можуть бути зручними та безболісними за умов формування особистості на основі доєднання індивіда до цінностей, накопичених соціумом. А це може відбуватися «як за